

УДК 57.087

Применение метода газоразрядной визуализации (ГРВ) для оценки функционального состояния организма жителей арктической зоны РФ. Физиологические корреляты с показателями ГРВ-грамм

Белишева Н.К., доктор биологических наук, главный научный сотрудник
Соловьевская Н.Л., младший научный сотрудник

Мартынова А.А., кандидат биологических наук, зав. научного отдела

Научно-исследовательский центр медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике – филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр Российской академии наук (НИЦ МБП КНЦ РАН), г. Апатиты, Россия.

В статье представлены результаты оценки корреляции между показателями ГРВ-грамм и вариабельностью сердечного ритма (ВСР) при параллельном тестировании испытуемых. Показаны возрастные различия по сопряженным показателям ГРВ-грамм и ВСР. Выявлены физиологические корреляты показателей ГРВ-грамм.

Ключевые слова. Газоразрядная визуализация(ГРВ), вариабельность сердечного ритма (ВСР), функциональное состояние организма, жители арктической зоны РФ

The article presents the results of assessing the correlation between GDV-gram indicators and heart rate variability (HRV) during parallel testing of subjects. Age-related differences in the associated indicators of GDV grams and HRV are shown. The physiological correlates of GDV-gram indicators were revealed.

Keyword. Gas discharge visualization, heart rate variability, functional state of the organism, residents of the Arctic zone of the Russian Federation

Введение. Жители Арктической зоны РФ (АЗРФ) подвергаются комплексному воздействию экстремальных факторов арктической среды и техногенных агентов, что существенным образом отражается на заболеваемости и продолжительности жизни населения Арктики [2, 6, 7, 9]. Вместе с тем, «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года» предполагает значительный приток мужского населения в Арктическую зону РФ (АЗРФ) и, в первую очередь, на Кольский Север. Наряду с вновь прибывающими лицами в АЗРФ, на территории Арктики проживает местное население, трудовая деятельность которого также связана с тяжелыми и опасными условиями труда [4, 10]. Для своевременного выявления проблем со здоровьем трудоспособного населения в Арктике необходимы методы экспресс-диагностики, которые бы позволили выявлять преморбидные состояния, для профилактики развития дальнейших заболеваний. Одним из таких методов является биоэлектрография или газоразрядная визуализация (ГРВ) [1, 3, 5, 11, 13], относительно диагностических возможностей, которой до сих пор ведутся дискуссии. В основном это связано с тем, что для ГРВ-грамм практически не установлены физиологические корреляты, с традиционными для академической среды методами.

Целью данного исследования являлось выявление коррелятов между показателями ГРВ-грамм и характеристиками вариабельности сердечного ритма (ВСР), традиционно используемыми в качестве диагностики текущего функционального состояния организма.

Объекты и методы. Исследование было проведено на группе работников горнорудного производства Мурманской области. Всего в исследование приняло участие 186 человек. Поскольку биоэлектрография (ГРВ) является чувствительным методом, регистрирующим изменения в физиологическом состоянии организма [11, 14], было сформировано две возрастные группы обследуемых, относительно которых были выявлены значимые возрастные изменения ВСР [10]. В первую группу вошли 113 человек, средний возраст которых составлял 34.5 ± 7.6 лет (24 женщины, 89 мужчин), во вторую группу – 73 человека, средний возраст – 58.4 ± 4.6 лет (22 женщины, 51 мужчина). В ходе исследования у работников предприятия параллельно регистрировали ГРВ-граммы и показатели ВСР. Регистрация ГРВ-грамм осуществлялась с применением импульсного анализатора «ГРВ-компакт», ООО «Биотехпрогресс». Полученные ГРВ-граммы обрабатывались с применением программы «GDV Energy Field», которая преобразует показатели свечения, в значения площади (S), коэффициента формы (Kf), энтропии (E) и симметрии (C), представленные в трех проекциях: правой (r), фронтальной (f), левой (l), а фронтальной проекцией симметрии (C). Съемка ГРВ-грамм осуществлялась в режимах регистрации свечения пальцев рук «без фильтра» (Sr; Sf; Sl; S; Er; Ef; El; E; Kr; Kf; Kl; K; C) и «с фильтром» (Sr2; Sf2; Sl2; S2; Er2; Ef2; El2, E2; Kr2; Kf2; Kl2; K2; C2). На ГРВ-граммах «без фильтра» отражается интегральная характеристика состояния организма, определяемая существенным вкладом в нее центральной и автономной нервной системами (ЦНС и АНС,

соответственно). Применение фильтра позволяет аннулировать эффект АНС в характеристику показателей ГРВ-грамм, позволяя проявиться базисным характеристикам функционального состояния организма. Индикатор энтропии (E) характеризует степень сбалансированности физиологических функций, при нарушении которой показатель E возрастает. Коэффициент формы (Kf) отражает многоконтурность физиологической регуляции, когда возрастанию числа систем, включенных в процесс регуляции, соответствует возрастание величины Kf. Качество и интенсивность свечения пальцев отражает как уровень адаптационного ресурса, так и динамические показатели функционального состояния организма [12].

Оценку ВСП проводили с использованием программно-аппаратного комплекса «Омега-М» согласно стандартам, принятым Европейским обществом кардиологов и Североамериканским обществом электростимуляции и электрофизиологии в 1996 г [15]. Использовали показатели: RRNN (ms) – средний RR-интервал, SDNN (ms) – среднее стандартных отклонений всех RR-интервалов, в течение 5-минутной записи ВСП; RMSSD (ms) – среднеквадратичное отклонение межинтервальных различий. Частотные составляющие ВСП: высокочастотная (HF, ms^2) – 0,15–0,4 Гц (), низкочастотная (LF, ms^2) – 0,04–0,15 Гц, очень низкочастотная (VLF, ms^2) – 0,0033–0,04 Гц компоненты и общей спектр мощности (TP, ms^2), симпато-парасимпатический баланс (отношение LF/HF) и индекс напряжения регуляторных систем (IS, у.е.). Помимо этого, регистрировались индикаторы психофизиологического состояния организма: уровень адаптации сердечно-сосудистой системы (A), показатель вегетативной регуляции (B), показатель центральной регуляции (C), показатель

психоэмоционального состояния (D), интегральный показатель состояния (Health). Статистический анализ и оценку значимости различий между показателями проводили с использованием пакета программ «STATISTICA 10.0» с применением непараметрических методов анализа (U критерий Манна-Уитни, критерий Колмогорова-Смирнова) и t-критерия для независимых выборок. Различия считали значимыми при $p < 0.05$.

Результаты и обсуждение. Сопоставление значимости различий показателей ГРВ-грамм и ВСП между двумя возрастными группами представлены в таблице, из нее видно, что по показателям ГРВ-грамм возрастные группы различаются между собой только по характеристикам площади свечения в режиме регистрации с фильтром (Sr2, Sf2, Sl2) и по коэффициенту энтропии в правой проекции (Er) в режиме регистрации без фильтра. Это свидетельствует о том, что в основе различий между двумя возрастными группами лежат базисные характеристики функционального состояния организма, более существенные, чем вклады центральной нервной системы (ЦНС) и автономной нервной системы (АНС), выявляемые в режиме регистрации без фильтра.

Отмечается, что площадь свечения в первой группе, группе более молодых работников, при регистрации свечения в трех проекциях выше, чем в старшей группе ($p < 0.05$). Коэффициент энтропии (Er) в первой группе также выше, что свидетельствует о снижении согласованности физиологических процессов и о преобладающем влиянии симпатической ветви АНС в регуляции сердечного ритма в первой группе по сравнению со второй, что также подтверждается более высокими значениями мощности вазомоторных волн (LF, ms^2) в первой группе (таблица).

Таблица. Сравнение значимости различий между показателями ГРВ-грамм и ВСП индексами в двух возрастных группах по t-критерию для независимых выборок

Показатели	1 гр.	2 гр.	t-знач.	p	Ст.откл. 1 гр.	Ст.откл. 2 гр.	F-отн.	p
возраст	34.52*	58.22	23.9	0.00	7.60	4.58	2.75	0.00
Sr	25168.42	24762.41	0.92	0.36	2677.36	3299.25	1.52	0.05
Sf	25390.52	24993.26	0.82	0.41	3050.70	3445.67	1.28	0.25
Sl	24531.62	24291.60	0.60	0.55	2691.09	2633.30	1.04	0.85
Er	3.85*	3.80	2.10	0.04	0.15	0.23	2.33	0.00
Ef	3.83	3.79	1.40	0.16	0.15	0.22	2.21	0.00
El	3.84	3.80	1.74	0.08	0.16	0.18	1.31	0.19
Kr	14.82	14.67	0.29	0.77	3.34	3.70	1.23	0.33
Kf	17.97	17.74	0.34	0.74	4.27	4.64	1.18	0.42
Kl	14.93	14.64	0.59	0.56	3.42	3.21	1.13	0.57
C	0.91	0.91	-0.38	0.71	0.05	0.07	2.13	0.00
Sr2	25273.0*	24668.23	2.03	0.04	1884.41	2119.05	1.26	0.26
Sf2	26175.0*	25309.48	2.80	0.01	1928.79	2242.85	1.35	0.15
Sl2	25447.7*	24902.55	2.07	0.04	1694.42	1847.91	1.19	0.41
Er2	3.77	3.76	0.61	0.54	0.15	0.17	1.34	0.17
Ef2	3.68	3.67	0.34	0.73	0.13	0.17	1.66	0.02
El2	3.71	3.73	-0.71	0.48	0.14	0.18	1.47	0.07
Kr2	13.90	14.30	-1.58	0.12	1.43	2.00	1.96	0.00
Kf2	16.00	16.41	-1.50	0.14	1.69	2.00	1.40	0.11
Kl2	13.35	13.51	-0.74	0.46	1.24	1.52	1.52	0.05
C2	0.94	0.94	-0.04	0.97	0.01	0.01	1.12	0.61
ЧСС	82.06	80.96	0.56	0.57	13.41	12.08	1.23	0.35

Показатели	1 гр.	2 гр.	t-знач.	p	Ст.откл., 1 гр.	Ст.откл., 2 гр.	F-отн.	p
A	39.02*	24.72	4.09	0.00	23.43	23.04	1.03	0.89
B	46.17*	33.51	3.22	0.00	26.33	25.87	1.04	0.88
C	44.52*	33.10	3.34	0.00	22.05	23.86	1.17	0.45
D	46.51*	34.86	3.60	0.00	20.67	22.86	1.22	0.33
Health	44.06*	31.55	3.73	0.00	21.83	23.08	1.12	0.59
RRNN, ms	737.35	752.25	-0.88	0.38	108.81	118.43	1.18	0.42
IS,y,e	235.26*	366.20	-2.60	0.01	327.39	345.99	1.12	0.59
SDNN, ms	37.33*	30.19	2.99	0.00	15.23	16.94	1.24	0.31
RMSSD, ms	22.83	19.06	1.43	0.15	14.48	21.35	2.17	0.00
HF, ms ²	202.76	191.16	0.14	0.89	316.38	807.37	6.51	0.00
LF, ms ²	559.43*	353.90	2.64	0.01	532.20	494.34	1.16	0.50
VLF, ms ²	710.37*	505.01	2.16	0.03	691.83	532.85	1.69	0.02
TP, ms ²	1472.56	1050.06	1.94	0.05	1401.28	1516.43	1.17	0.45
LF/HF	5.41	5.84	-0.53	0.60	4.61	6.49	1.98	0.00

Примечание: * – значимости различий между двумя группами $p < 0.05$.

Сравнение среднестатистических значений ($M \pm m$) показателей проекций площадей свечения при регистрации ГРВ-грамм с фильтром и показателей ВСП приведены на рисунке 1. Гистограммы показывают, что параллельно со

снижением площади свечения в старшей возрастной группе, снижаются следующие показатели: уровень адаптации (A), психоэмоциональное состояние (D), интегральный показатель состояния здоровья (Health).

Рисунок 1. Сравнение значений показателей состояния организма работников горнорудного производства с применением методов ГРВ (А) и оценки ВСП (Б) в двух возрастных группах. А – индексы ГРВ-грамм: 1(1а) – правой (Sr2), 2(2а) – фронтальной (Sf2), 3(3а) – левой (Sl2) проекций площадей свечения при съемке ГРВ-грамм с фильтром; Б – индексы ВСП: 1(1а) – уровень адаптации (A), 2(2а) – психоэмоциональное состояние (D), 3(3а) – интегральный показатель состояния здоровья (Health). По оси ординат – значения индексов ГРВ-грамм (А) и ВСП (Б) в условных единицах.

Корреляционный анализ показал, что в первой возрастной группе показатели площади свечения (Sr2, Sf2, Sl2) в режиме регистрации без фильтра имеют значимые коэффициенты корреляции с длительностью кардиоинтервала RRNN ($r=0,24$, $r=0,29$, $r=0,32$, $p < 0.05$, соответственно) и обратные коэффициенты корреляции показателей Kr2, Kf2, Kl2 с показателями RR ($r = -0,26$, $r = -0,27$, $r = -0,27$, $p < 0.05$, соответственно). Такие зависимости свидетельствуют о том, что возрастание площади свечения сопровождается удлинением кардиоинтервала.

Позитивное значение для организма отражает возрастание площади свечения, проявляющееся в обратном знаке коэффициентов Kr2, Kf2 со статистическими характеристиками ВСП, в частности: с SDNN и RMSSD, $p < 0.05$. Это означает, что возрастание ВСП, как позитивного прогностического признака, сопровождается снижением значения коэффициента формы. И дополнительным свидетельством адекватности связи между значениями показателей ГРВ-грамм и ВСП являются

значимые ($p < 0.05$) коэффициенты корреляции между показателями симпато-парасимпатического баланса (отношение LF/HF), показателями площади свечения в трех проекциях (Sr, Sf, Sl), коэффициента симметрии (C) и коэффициентов формы (Kr, Kf, Kl) в режиме регистрации с фильтром. Коэффициенты корреляции между значениями LF/HF и Sr, Sf, Sl, Kr, Kf и C составляют $r = -0,20$, $r = -0,21$, $r = -0,21$, $r = 0,33$, $r = 0,29$, $r = -0,32$ ($p < 0.05$), соответственно. Эти коэффициенты свидетельствуют, что в режиме регистрации без фильтра показатели ГРВ ассоциированы с вкладом АНС в регуляцию сердечного ритма. При этом возрастание вклада симпатического звена сопровождается снижением площади свечения, коэффициента симметрии и возрастанием значения коэффициента формы.

Возрастание вклада симпатического звена в регуляцию сердечного ритма относится к эрготропным реакциям организма, которые осуществляют приспособление к окружающей среде и являются энергозатратными. Именно этот процесс и отражается в показателях ГРВ-грамм при режиме

регистрации без фильтра. Выявленная связь между показателями ГРВ-грамм и ВСР в режиме регистрации без фильтра является прогностической: она показывает, что при снижении показателей площади свечения, коэффициента симметрии и возрастании значений коэффициента формы организм включает резервные эрготропные механизмы, которые могут быть вызваны стрессорными воздействиями и могут привести к нарушению гомеостаза.

В старшей возрастной группе связь показателей ГРВ-грамм с ВСР сохранила свою направленность. Однако значимые коэффициенты корреляции между площадью свечения (Sf) и показателями уровня адаптации (A), психоэмоциональным состоянием (D), интегральным показателем состояния (Health) выявлены при режиме регистрации без фильтра ($r=0,22$, $p>0,05$, $r=0,24$, $r=-0,24$ при $p<0,05$, соответственно). Кроме того, в этом же режиме выявлены положительные корреляции A, D и Health с коэффициентом энтропии (Er) ($r=0,28$, $r=0,28$, $r=0,27$ при $p<0,05$, соответственно), отрицательные корреляции индекса напряжения (IS) с Sr и Sf ($r=-0,25$, $r=-0,29$ при $p<0,05$) и положительные с коэффициентом формы (Kr) $r=0,24$ ($p<0,05$), соответственно. То есть, смысловые значения связи

между ГРВ-граммами и ВСР сохранились и в старшей возрастной группе, но при регистрации в режиме без фильтра. Это может свидетельствовать о том, что в старшей возрастной группе энергозатратные (эрготропные) механизмы поддержания гомеостаза преобладают над трофотропными. Эрготропная система в процессе поддержания гомеостаза взаимодействует с трофотропной системой, равновесие между которыми обеспечивает восстановление внутренней среды организма, однако в старшей группе работников горнорудного производства с более высоким стажем работы в неблагоприятных условиях взаимодействие эрготропной с трофотропной системами могло бы приводить к адаптации (аллостазу) [8] по более энергозатратному пути.

Выводы. Проведенные исследования однозначно свидетельствуют о физиологических коррелятах показателей ГРВ-грамм и возможности экспресс оценки состояния организма при воздействии не только факторов среды, но также, возможно, эффектов фармакологических препаратов. Дальнейшие исследования позволят расширить возможности применения метода ГРВ, в том числе, при выявлении эффектов воздействия лекарственных препаратов и ксенобиотиков.

Литература:

1. Аппаратно-программный метод газоразрядной визуализации (ГРВ) в диагностике состояния [Текст] /А.В. Жегалло, С.Д. Кулик, Е. А. Лупенко, Н.А. Смоленкова, А.Н. Харитонов // Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы (сб. мат. конференции). – 2010. – С. 96-100. PsyJournals.ru.
2. Белишева Н.К. Вклад высокоширотных гелиогеофизических агентов в заболеваемость населения Евро-Арктического региона [Текст] /Н.К. Белишева //Вестник Уральской медицинской академической науки. – 2014 – № 2(48). – С. 5-11.
3. Беляева В.А. Секторный анализ ГРВ-биоэлектрограмм здоровых лиц в зависимости от метеофакторов [Текст] /В.А. Беляева //Владикавказский медико-биологический вестник. – 2014. – Т.18. – №27. – С. 14-20.
4. Вклад техногенных и природных источников ионизирующего излучения в структуру заболеваемости населения Мурманской области [Текст] /Н.К. Белишева, Н.А. Мельник, Ю.В. Балабин, Т.Ф. Буркова, Л.Ф. Талыкова // Вестник Кольского научного центра РАН. – 2013. – № 4. – С. 9-28
5. Гусев В.Г., Электрические свойства кожного покрова человека [Текст] / В.Г. Гусев, А.Ю. Демин, Т.В. Мирина //Вестник УГАТУ. – Уфа, 2008. – Т. 10. – №1 (26). – С. 180-190.
6. Добродеева Л.К. Иммунологическая реактивность, состояние здоровья населения Архангельской области [Текст] / Л.К. Добродеева, Л.П. Жилина. – Екатеринбург: УрО РАН, 2004. – 229 с.
7. Ким Л.Б. Транспорт кислорода при адаптации человека к условиям Арктики и кардиореспираторной патологии [Текст] / Л.Б. Ким. – Новосибирск: Наука, 2015. – 216 с.
8. Концепция аллостаза и адаптация человека на Севере [Текст] /С.Г. Кривошёков, Н.К. Белишева, Е.И. Николаева, Е.Г. Вергунов, А.А. Мартынова, О.Е. Ельникова, С.В. Пряничников, Г.Н. Ануфриев, Н.В.Балиоз // Экология человека. – Архангельск. – 2016. №7. – С. 17-25.
9. Коротков К.Г. Принципы анализа ГРВ биоэлектрографии [Текст] /К.Г. Коротков. – СПб.: «Реноме», 2007. – 286 с.
10. Особенности variability сердечного ритма у работников горнорудного производства в Мурманской области [Текст] /А.А. Мартынова, Р.Е. Михайлов, С.В. Пряничников, Н.К. Белишева // Экология человека. Архангельск. – 2017. – № 3. – С. 31-37.
11. Соловьевская Н.Л., Оценка эффективности оздоровительной методики биологической обратной связи на основе биоэлектрографии для жителей Евро-Арктического региона [Текст] / Н.Л. Соловьевская Н.Л., Н.К. Белишева, В.В. Мергорский // The Scientific Heritage. – Budapest. 2016 – Vol 1. – No 3(3). – 46-51.
12. Gas Discharge Visualization: An Imaging and Modeling Tool for Medical Biometrics [Text] / N. Kostyuk, Ph. Cole, N. Meghanathan, R. D. Isokpehi, H.P. Cohly // International Journal of Biomedical Imaging. – V.2. – 2011. Article ID 196460. 7 pages. doi:10.1155/2011/196460
13. Gas Discharge Visualization Evaluation of Ultramolecular Doses of Homeopathic Medicines Under Blinded, Controlled Conditions [Text] /I. R. Bell, D.A. Lewis, A.J. Brooks, S. E. Lewis G.E. Schwartz //The Journal of OF Alternative and Complementary Medicine. – V. 9(1). – 2003. – pp. 25-38.

14. Kobayashi M. Modern Technology on Physical Analysis of Biophoton Emission and its Potential Extracting the Physiological Information [Text] /M. Kobayashi //Energy and Information Transfer in Biological Systems. – 2003. – P157-187.
15. Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology. Heart Rate Variability. Standards of Measurement, Physiological Interpretation and Clinical Use. [Text]. Circulation. – 1996. – V. 93. – pp. 1043-1065